

ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН СУРАХ БИЧГИЙН ХӨГЖЛИЙН ТҮҮХИЙН ТОЙМ СУДАЛГАА

Очирын Пүрэв

purevus@yahoo.com

Сэржмядагийн Цогбадрах

tsogoo.1207@yahoo.com

Хураангуй Эл судалгааны өгүүлэлд манай улсын оюуны үнэт баялаг болох ном, сурах бичгийн өв уламжлал хийгээд хөгжил, шинэчлэлийг нэн эртнээс буюу Хүннү гүрний үеэс өдгөөг хүртэл хугацааны түүхэн үе шатуудад ангилж, тэдгээрийг тоймлон шинжилсэний үр дүнг толилуулж байна. Тухайлбал, монгол үндэсний боловсролын ном, сурах бичгийн өв уламжлал, хөгжлийг түүхэн нөхцөл, агуулга, чанарын хувьсал, өөрчлөлтийг голлох шалгуур болгон: 1. Ном зохиол, сурах бичгийн үндэсний өв уламжлалаас (нэн эртнээс XX зууны эхэн үе) 2. Сурах бичиг, ном, гарын авлага бичиж, орчуулж, хэрэглэж эхэлсэн нь (1911 оноос 1930 аад он) 3. Орчин цагийн сурах бичгийн хөгжлийн эхэн үе (1930-аад оноос 1950-иад он) 4. Сурах бичиг үндэсний зохиогчтой болж хөгжсөн үе (1960-аад оноос 1970- аад он) 5. Орчин цагийн сурах бичиг хөгжин дэлгэрсэн үе (1970- аад оноос 1990-ээд он) 6. Сурах бичгийн хөгжлийн шинэ үе ба сурах бичиг судлал эхэлсэн нь (1990 оноос өнөөг хүртэл) гэсэн үе шатанд ангилж, эдгээр үе шатны агуулга, байдал, хандлагын түүхэн тоймыг авч үзсэн болно.

Түлхүүр үг Сурах ном, өв уламжлал, түүхэн хөгжил, шинэчлэл, сурах бичиг судлал

A HISTORICAL OVERVIEW OF THE DEVELOPMENT OF GENERAL EDUCATION TEXTBOOKS IN MONGOLIA

Ochiryn Purev

Email: purevus@yahoo.com

Serjmyadag Tsogbadrakh

Email: tsogoo.1207@yahoo.com

Abstract

This research article presents a historical overview of the **heritage, development, and reform of books and textbooks**, which constitute an important part of Mongolia's intellectual and cultural legacy. The study examines the evolution of textbooks from the period of the **Xiongnu Empire** to the present day by classifying their development into distinct historical stages and analyzing the characteristics of each period.

The historical development of Mongolian educational books and textbooks is categorized according to historical context, content, and qualitative changes as follows:

1. **The period of the national heritage of books and textbooks** (from ancient times to the early twentieth century);
2. **The emergence of writing, translating, and using textbooks and educational materials** (1911–1930s);
3. **The early stage of modern textbook development** (1930s–1950s);
4. **The period of nationally authored textbook development** (1960s–1970s);
5. **The expansion and consolidation of modern textbooks** (1970s–1990s); and
6. **The new era of textbook development and the emergence of textbook studies as a research field** (from 1990 to the present).

The article provides a historical review of the characteristics, trends, and developmental features associated with each of these stages, thereby offering a comprehensive understanding of the evolution of general education textbooks in Mongolia.

Keywords: educational books, textbook heritage, historical development, educational reform, textbook studies.

Оршил Монгол үндэснийхээ боловсролын түүхэн өв, туршлагыг нухацтай судлах, хэрэглэх үндсэн дээр өнөөгийн боловсрол, сургалтын чанарыг сайжруулах нь бас нэг чухал арга зам юм. Үүнийг харгалзан бид боловсрол судлалд харьцангуй бага судлагдсан ерөнхий боловсролын сурах бичиг, номын өв уламжлал, хөгжлийн түүхэн замнал, хандлагыг баримт бичгийн болон түүхэн зүйн аргаар тоймлон судалсан юм. 21-р зууны суралцагчийн хувийн болон нийгмийн хэрэгцээ нь тасралтгүй суралцах, тэгэхдээ суралцаж сурах, сурах арга барил эзэмших, үүнийхээ үр дүнд өөрийн хөгжил, төлөвшлийг хангахад оршдог. Энэ хэрэгцээг нь хангахад сургалтын олон төрөл хэрэглэгдэхүүн, түүний дотор сурах, сургах тогтолцооны загвар, удирдамж болох сурах бичиг чухал байр эзэлнэ. Сурах бичиг бол суралцагчийн сурах, судлан шинжлэх, асуудал шийдвэрлэх, гэгээрэх, төлөвших үйлийн хөтөч хэрэглэгдэхүүн юм. Нөгөө талаар сурах бичиг нь тухайн улс үндэстний хөгжлийн түвшний илэрхийлэл, оюуны баялаг, боловсролын өрсөлдөх чадвар, соёлын нэгэн чухал үзүүлэлт болдог. Иймээс сурах бичгийг шинжлэх ухаан, боловсрол, сургалтын тодорхой бодлого, үндэслэлтэй зохиох, хяналт шинжилгээ хийх, бодитой үнэлэх шаардлагатай юм. Түүнчлэн сурах бичиг нь үндэсний баялаг, оюуны бүтээл, сургалтын хэрэглүүр болохын зэрэгцээ санхүү хөрөнгө ихээхэн шаардлагийн хувьд ч чанартай, тогтвортой байлгах, залгамжлуулан хэрэглэхэд сурах бичгийн цогц судлагаа зайлшгүй хэрэгтэй. Эдгээрт өчүүхэн атугай ч нэмэр, санаа, сургамж болох үүднээс Монгол үндэсний сурах бичгийн хөгжлийн түүхийн тойм судалгааг хийсэн билээ.

Нэг. Ном зохиол, сурах бичгийн үндэсний өв уламжлалаас (нэн эртнээс XX зууны эхэн үе)
Эртний үе: МТӨ IV зууны үед Монголчуудын эртний өвөг Хүннү нар бичиг үсэгтэй байсныг нэрт түүхч Г.Сүхбаатар нарын (Сүхбаатар,1980) эрдэмтэд, хүннү нарын тухай хятад түүхэн сурвалж бичгийн мэдээг археологийн арвин олдвортой харьцуулан судалсаны дүнд нотолсон. Бичиг үсгийг хэрэглэхийн тулд түүнийг заан сургах ёстой. Хүннүгийн үеэс монголд сургууль ажиллаж байжээ гэж судлаачид үздэг. Эртний монголчуудын анхны сургууль бол бидэнд мэдэгдэж буйгаар Сүмбэ улсын үед 399 онд байгуулсан сургууль юм. Энэ үед гадаад хэлнээс ном орчуулж байжээ. Энэ нь эртний монголчуудын анхны орчуулгын ном болно. Ном орчуулах хэмжээний гадаад хэлний мэдлэгийг мэдээж сайн сургалтаар эзэмшиж чадах билээ. Киданы үед 1031-1055 онд “Ганжуур”-ыг барлаж хэвлэсэн нь дэлхийд ном хэвлэх ажлын эхлэл байв. (Шагдар. 2010, 20 дахь тал, боть I) Киданы үед монголчуудад боловсрол, бичиг, соёл багагүй хөгжиж байсан нь түүхийн баримтаас харагддаг.

XIII-XIV зууны үе: Монголчууд бичиг үсэгтэй болсоны дараа түүхэн аман уламжлалын үндсэн дээр түүх бичлэг үүсчээ. XIII зууны монголын түүхийн мэдлэг, соёлын хэр хэмжээг 1240 онд зохиосон “Монголын Нууц товчоо” түүх, уран зохиолын бүтээл тодорхой харуулж байдаг. Перс, Хятад, Түвэд зэрэг түүхчдийн бүтээлийг өргөн ашигласан монгол сурвалж бичгүүдийн нэг “Алтан дэвтэр” гэдэг сонирхолтой зохиол Перс дэх монгол хаадын номын санд хадгалагдаж байв. “Алтан дэвтэр” бол эртний монгол хэлээр бичсэн, Чингис хааны өвөг дээдэс, удам угсааны түүх буюу Чингисийн алтан ургийн түүх, он дарааллын бичиг юм. XIII-XIV зууны үед “Их товчоо” гэдэг монгол түүхийн зохиол байжээ. Энэ зохиолыг Түвэдийн түүхч Гунгаадорж 1346 онд “Улаан дэвтэр” гэдэг ном бичихдээ ашиглаж уул монгол нэрээр нь иш татаж байжээ. XIV зууны үеэс уламжлагдан ирсэн монгол түүхийн нэг зохиол бол “Дөрвөн төрийн арван буянт номын цагаан түүх” юм. Энэ номыг Хубилай хааны үед нэр нь үл мэдэгдэх зохиогч бичжээ. “Цагаан түүх” нь XVI зууны үед Ордосын Сэцэн хунтайж уйгаржин Барнашир хэмээгчийн хуучин судартай харьцуулан бэлтгэж зассан эхээр манай үед уламжлагдав. Мөн “Чингисийн билиг”, “Өнчин хөвгүүний шастир”, “Хоёр загалын тууж”, “Алтан ордны үйсэн дээрх бичиг”, “Оюун түлхүүр” -ийг онцлон дурьдах хэрэгтэй. Учир нь энэ зохиолуудад эгэл ардын дүр, үлгэр домгийн баатруудын дүрээр гардаг ба эдгээр нь XIII-XIV зууны монголын уран зохиолын ардчилсан чиглэл болж байлаа. XIII зууны эхний хагаст монголд уйгар, хятад, санскрит, түвэд хэлнээс олон номыг монголоор орчуулж хэвлэхэд Чойжи-Одсэр, Цагаан, Бирозанашир нарын зэрэг олон эрдэмтэн оролцож байсан. (Шагдар. 2010, 39-42 дахь тал, боть I) 1162-1236 онд В. Инжиннаши “Хөх судар” түүхэн зохиолыг бичжээ. Их Монгол Улсын Хөвгүүдийн сургуулийн сургалтын хөтөлбөрийн агуулгыг нягтлан үзвэл: 1.Хэл бичиг, монгол ба хятад хэл бичиг 2. Гүн ухаан ба түүх, соёл, улс төр 3. Цэргийн хэргийн мэдлэг, нум сумаар харвах 4. Орон судлал, газар орны тухай мэдлэг 5.Бодис судлал 6.Гоозүй, урлаг, соёлын тухай мэдлэг зэрэг хичээлүүдээс бүрджээ. (Шагдар. 2010, 48 дахь тал, боть I) Энэ сургууль нь хичээл, сургалтаа монгол хэлээр явуулдаг байсан ба Тунцзянь цэеяо (нэвтэрхий толийн товч хураангуй) номыг монгол хэлнээ орчуулан зааж... дараа нь асуулт гарган шалгалт аваад нэвтэрхий мэдлэгтэй хүмүүсийг түшмэлээр тавьсугай” гэж заасан. Энэ номыг монгол бичгийн сургуулиудын хичээлийн сурах бичиг болгон хэрэглэж байжээ.

Юан гүрний үеийн хөвгүүдийн сургуулийн хичээл сургалтын агуулга, шалгалтын талаар зарим зүйл тэмдэглэснийг харуулбал: “Ачлалт ном”, “Бага суртахуй”, “Шүүмжлэл өгүүлэл”, “Мэнзы бичиг”, “Их суртахуй”, “Ер дунд бичиг” зэргийг тэргүүн ээлжинд үзэж, түүний дараа “Шүлэглэлт ном”, “Ёслолт ном”, “Жоугийн ёслолт ном”, “Шашинт ном”, “Зурхайт ном” зэргийг уншина. Монгол бичгийн сургуульд “Мэнзы бичиг”, “Их суртахуй”, “Ер дунд бичиг” зэрэг зохиолуудаар хичээл зааж байжээ. “Нэвтэрхий толийн товч хураангуй” номыг монгол хэлнээ орчуулж, дөрвөлжин бичгээр буулгаж, Монгол улсын хөвгүүдийн сургуулийн сурагчдаас нэг, хоёр, гурав дахь жилд нь асуулт гарган шалгаж, тэнцэгсэдийг түшмэлийн тушаалд тохоон томилох журам тогтоожээ.

XIV-XVII зууны үе: XIV-XVII зууны улс төрийн бутралын үед Монголын сургууль, соёл хэсэг хугацаанд зогсонги байдалд орсон. Мин улс Монгол нутгийн гүн рүү байнга довтолж байсан учраас Монголчууд ихэд сарниж улс орны хүч суларсан нь бичиг, соёлын хөгжилд сөрөг нөлөө үзүүлжээ. Монголын эрдэмтэн Чойжи-Одсэр Пагва ламын зохиосон дөрвөлжин бичгийг учир дутагдалтай гэж үзэж, 1305 онд “Зүрхэн тольт” хэмээх Монгол хэлний зүйн журамлах бичгийг зохиосон. Энэ нь Монгол хэл бичигт сургах дэвшилттэй аргыг багтаасан чухал ном бөгөөд одоо ч Монгол бичгийн хэлний зүйн гарын авлага болсоор байна. 1306 онд Уйгур, Хятад, Санскрит, Түвэд хэл мэдэх 29 эрдэмтнийг цуглуулж урьд орчуулсан номыг хянах, шинээр орчуулах ажлыг хийж, 1307 онд Күнзийн “Ачлалт номыг” Хятад хэлнээс Бултөмөр орчуулсан байна. XVII зууны гол бүтээл Лувсанданзаны “Алтан товч”, “Шар тууж”, 1662 онд Саган сэцэний “Эрдэнийн товч” зэрэг бүтээлүүд зохиогдсон. Монгол хэлбичгийн мэдлэг, орчуулгын түүхэнд баруун Монголын Заябандид Намхайжамц (1599-1662 он) их зүйл хийжээ. Тэрбээр Монгол бичгийн үндсэн дээр “Тод үсэг” хэмээх ойрад цагаан толгой зохиов. Ганжуурыг хэсэгчлэн орчуулах ажлыг XVI зуунаас эхэлж, 1628-1629 онд дуусгаж, Лигдэн хааны

зарлигаар эмхтгэн гаргажээ. “Мандухай сэцэн хатны домог”, “Даян хааны харъяат зургаан түмэн Монголчуудын магтаал” зэрэг домог магтаал гарчээ.

Монголын эрдэм боловсрол, бичиг номын ажил ямар нэг хэмжээгээр хөгжиж гадаад улсад тэр улсын өөрийнх нь хэлээр бичиг захидал бичиж илгээх, ном зохиолыг гадаад олон хэлнээс монгол хэлэнд орчуулах, монгол хэлээр төдийгүй гадаад хэлээр ном зохиол, шүүмжлэл, тайлбар бичих зэргээр бичиг, соёлын хөгжилд их дэвшил гарчээ. 1409 онд Мандухай сэцэн хатны санаачлагаар гэрийн сургууль байгуулагдан ажиллаж байсан гэдэг. 1494 онд Гунгаажанцан “Тадамба Чойжу”, 1529 онд балчин Содномдагва “Чойжу” хэмээх түүхийг зохиов. 1579 онд Алтан хааны зарлигаар Алтангэрэл хэмээх судрыг орчуулав. Монголын эрдэмтэн гүүш Цоржийн “Чухал хэрэглэгч төгс утгат нэрт шастир”, Мэргэн гэгээн Лувсандамбийжалцаны “Алтан товч” зэрэг номуудад орчлон ертөнцийн үүсэл, тогтолцооны тухай бичсэн аж. Үүний дараа 1720 онд Монгол бичмэл ганжуурыг барлан хэвлэжээ. 1640 онд болсон чуулганаар Монгол Ойрадын “Их цааз” бичгийг баталсаныг түүхэнд Монгол-Ойрадын хууль буюу “дөчин дөрвөн хоёрын их цааз” гэж нэрлэдэг бөгөөд үүний гол агуулга нь манжийн түрэмгийллийн эсрэг монголчууд нэгдсэн хүчээр тэмцэхийг хуульчлан тогтоожээ.

XVII-XIX зууны үе: 1767 онд Ховд хотод “Сурах жасаа” нэртэй бичгийн танхим байгуулагдсан нь Монголын анхны төрийн сургууль байв. Монголд Зурхайн ухаан хөгжиж байсан тухай доктор (Sc.D) Л.Тэрбиш нар “Дорно дахины ард түмний дунд түгээмэл шинжтэй байсан зурхай, одзүйн ухаан XVII-XVIII зууны үеэр Монгол оронд Монгол нутгийн онцлогийг тусгасан байдлаар хөгжсөн нь Монголчуудын боловсрол, шинжлэх ухааны мэдлэг, сурган хүмүүжүүлэх сэтгэлгээг хөгжүүлэхэд тус болсон гэж тэмдэглэжээ. Монголын гүн ухаантан, эмч, зурхайч Лувсанданзанжанцан (1639-1704) “Зурхайн гол авч орхихыг тодотгогч гэрэл”, “Бүтээлийн зурхай тэргүүтний гарын авлага”, сүмбэ хамба Ишбалжир (1704-1788) “Төгс буянт шинэ зурхайн ёс” хэмээх шинэ зурхайг зохиожээ.

Математикч эрдэмтэн Ш. Мянгатыг Манжийн хааны ордны дэргэдэх “Математик сурах тэнхимд” сургаж, “Тэнгэрийг сүсгэлэх” яаманд одон орны явдлыг тооцоолон бодох ажлыг эрхлүүлжээ. Тэрбээр 1712 онд “Математикийн хуулийн нарийн хуримтлал”, “Тойргийг огтолж Пи тоог олох хялбар арга” гэдэг бүтээлийг туурвижээ. Мянгатын бүтээлүүдийг үнэлж Хятадын математикийн түүх” гэдэг номонд “Мянгат нь тригонометрийн функц ба урвуу функцийг задлан зэргийн цувааны хэлбэрт оруулж, гишүүн бүрийн коэффициентыг тооцоолсон юм. Энэ нь тригонометрийн функцийн задаргааны томъёоны судалгаанд шинэ зам нээсэн байдгийг проф. Г.Гонгоржав(2008) номондоо бичсэн байна. Монгол зохиолчид эртний Энэтхэг, Түвэдийн гүн ухаантан нарын үзэл онолыг судлан, олон ном түвдээр бичжээ. Эдгээр зохиолын дотроос нэн дорвилог нь Агваанбалданы “Их тогтсон тааллын зүүлт тайлбар” гэдэг гурван боть зохиол болно. 1835 онд Ордосын сүмбэ хамба Ишбалжир “Эрдэнийн эрих” хэмээх түүх, 1837 онд “Болор толь”, 1838 онд Алашаа Агваандандар “Түвд Монгол толь”, “Сарны гэрлийг”, 1841 онд халхын түүхч Галдан “Эрдэнийн эрх”, 1846 онд Галданцоож “онолуудын тайлбар” хэмээх гүн ухааны зохиол бичжээ. 18 дугаар зууны үед Лхамрамба Данзин Дагбын зохиосон “Огторгуйн маани”, Манжийн сайд Утга, Үнэн гүнгийн зохиосон “Үзэхүй дүр хялбар болгосон бичиг”, 19 дүгээр зууны үед То ван хэмээгдэх “Тогтох төрийн зохиосон “Оюун билгийн соёрхол”, 20 дугаар зууны үед Занги Лхамсүрэнгийн зохиосон “Алтан тольнууд” зэрэг сурах бичгийн шинжтэй бүтээлүүд гарчээ. (Шагж.Монгол бичгийн дөт зам, УБ. 1990. 4 дэх тал)

XIX зууны эхний хагасын үе: 1811 онд Хүрээний сайдын яамнаас буухиа замын халхын 14 өртөөний суурьд үндэслэн сургууль байгуулж байсан нь албаны ажил хэргийн шаардлагатай холбоотой юм. 1833 онд Миндол Номун хаан “Замбуу тивийн ерийн номлол” хэмээх газарзүйн зохиол бичсэн. То ван хошуундаа бичиг үсгийн сургууль ажиллуулж, энэ сургуульдаа заах “Оюун билгийн соёрхол” хэмээх цагаан толгойн номыг 1865 онд зохиож туурвисныг модон бараар олшруулж байжээ. Тогтохтөр 1852 онд “Хэбэй вангийн аж төрөхүйг заасан сургууль болой” гэдэг ном зохиожээ. Энэ ном нь Монголд аж

ахуй эрхлэл, аж төрөх арга ухаан, эдийн засгийн талаар гарсан анхны томоохон бүтээл, гарын авлагын нэг юм.

ХИХ зууны II хагасын үе: 1860 онд орчуулагчийн сургууль байгуулагдаж, 1920 он хүртэл ажиллажээ. 1740 онд “Мэргэд гарахын орон нэрт тогтсон даягс” гэдэг түвэд Монгол нэр томъёоны толь бичгийг Монгол эрдэмтэд хийж, жанжаа хутагт Ролбийдоржийн нэрээр хэвлэн гаргажээ. Уг толь бичигт 108 боть “Ганжуур”, 220 боть”, “Данжуур”-т багтсан үндсэн нэр томъёог сонгон орчуулж, Монгол бичгийн хэлэнд нэг мөр болгох зорилго тавьсан ажээ. “Оюун түлхүүр”, “Мэргэд гарах орон”, “Цагийн жамыг тодруулагч цаасан шувуу”, “Нэгэн үсгийн эрдэм”, “Сэтгэлийг амраагч хэмээх сургааль буюу тоть шувууны үлгэр”, “Монголын нууц товчоо”, “Эрдэнэт толь”, “Хөх судар”... зэрэг ном зохиолууд бол нэг талаас сурах бичиг, гарын авлагын чанартай гэж хэлж болно.

ХХ зууны эхэн үе: 1903 онд Лхамсүрэн захирагчийн зохиосон “Алтан толь” хэмээх үсэглэлийг тэр үеийн сургуульд ашиглаж байлаа. “Сурган тэжээх” сургууль байгуулах тухай Хүрээний сайдуудын айлтгасан бичгийг 1908 оны 8 дугаар сарын 16-д гаргажээ. Түүнд дурьдсан нь : “Хүрээний газраа нэгэн сурган тэжээх сургуулийн гэр байгуулан сургагчийг шалган авч манж, монгол, хятад бичиг үсэг тусгай сурган, тэдний сурах бичгийг хааны бичсэн дөрвөн зүйлийн үсэг хавсарсан толь бичгийг гол болгон олон сургуулийн бичиг цагийг хамсаруулж тийнхүү, гурав, таван жил болмогц гурван зүйлийн үг үсгийг сайтар төсөөлөх хүн дутагдалгүй болсон бөгөөд улмаар олон эрдэмтдийг хүмүүжилсүгэй” гэжээ

Хоёр. Сурах бичиг, ном, гарын авлага бичиж, орчуулж, хэрэглэж эхэлсэн нь (1911 оноос 1930-аад он)

1910-аад оны эхэн үед гэрийн, төрийн аль ч сургуульд хэрэглэх цагаан толгой нь 1789 онд зохиогдсон Дамчойравжаагийн цагаан толгой байжээ. 1911 онд хорголжин барын хэвлэл бий болсон учир Богд хаант Монгол улсын бага, дунд сургуулиудад хорголжин үсгийн, модон барын хэвлэлийн ном, бичмэл ном, сурах бичиг ашиглаж байв. Дээр дурдсанчлан Гэрийн сургалт монголд эрт үүссэн тухай баримт цөөнгүй. Тухайлбал, Ц.Дамдинсүрэн “ Гэрээр бичиж сурах багачуудад цагаан толгой заасны дараа “Оюун түлхүүр” –ийг уншуулдаг байв. Урлагийн сургуульд хуур, лимбэ зэрэг хөгжим дуу суралцах, сийлбэр, зураг, хээ угалз зэрэг дүрслэх урлагийн түгээмэл хэлбэр, мод, төмөр, мөнгө, алтны уран дарханы ажил, мал хөнгөлөх, ханах, хатгах зэргээр хүн, малын өвчнийг эдгээдэг гэж үздэг байсан нь шинжлэх ухааны мэдлэгийн үндсийг олгож байжээ” гэсэн байна. (Шагдар. 2010, 181 дэх тал боть I). 1912 онд Гадаад явдлын яамны байранд төрийн сургуулийг нээжээ. 1911-1914 онд Бээжинд “Монгол ер үгийн сэтгэл”, 1909-1918 онд Харбинд “Монголын сонин бичиг” зэрэг сонин сэтгүүл гарч байсан. Монголын анхны тогтмол хэвлэл “ Шинэ толь”, “Нийслэл хүрээний сонин бичиг” –ийг Ж.Цэвээн, Д.Бодоо, **Бадрахбаатар, Дорждэрмэн, Жанцансамбуу** нарын сэхээтэн, соён гэгээрүүлэгчид гаргаж эхэлжээ. Энэ сонин сэтгүүл нь монголчуудын дунд орчин цагийн мэдлэг ухаан, соёл, боловсролын үр хөврөлийг дэлгэрүүлэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэж байсан. Ч. Дандаа “Юан улсын судар”-ийг 1917 -1920 онд монгол хэлнээ орчуулжээ. Ингэж Монголын “ Юан улс “-ын үеийн 100 орчим жилийн түүхийг багтаасан 210 бүлэг зохиолыг монгол хэлээрээ унших болов. 1918 онд зохиосон “Анх сурах хөвгүүдийн оюуны амыг нээх тодорхой толь хэмээх оршвой” сурах бичиг, Лувсанданзаны “Монгол үсгийн байдлыг гийгүүлсэн гэгээн гэрэл хэмээгч оршвой” хэмээх сурах бичиг, “Монгол үсгийн цагаан толгой”, “Бага хөвгүүдийн сургуулийн бичиг”, Гэлэгжамц нарын “Ертөнцийн байдал”, “Манж, Монгол үсгийн толь”, Токио хотод хэвлүүлсэн “Зурхайн утга” гэдэг тоо бодлогын бичиг, Л.Толстойн “Ассирийн хаан”, “Карма”, “Монгол, Хятад, Манж үсгийн толь”, “Манж, Монгол үгийн толь” Богдын сургаалыг сэнхрүүлэн бадруулсан бичиг” зэрэг 49 ном, сурах бичгийг голдуу хэрэглэж иржээ. (Шагдар. 2010, боть I) 1920 оноос эхлэн Оюун түлхүүр, Цаасан шувуу зохиолыг сонирхон уншиж, орон нутгийн засаг захиргааны дүрэм зэрэг дармал номыг уншиж тайлбарлан ярилцах ба тамгын газар, бичээч нарын ажилд тусалцах, мөн хүн амын тоо, бүртгэлийн

дансыг сум, багийн дарга нарт бичиж өгч туслалцаж байв. 1920-иод оны үед бага сургуульд О. Жамъянгийн зохиосон “Цагаан толгойн номыг” хэрэглэж байжээ. 1921 онд Нийслэл хүрээнд анхны бага сургууль нээснээс гадна 1922 оноос эхлэн аймгийн төв, томоохон суурин газар, зарим хошуунд бага сургууль байгуулж, 1923 онд Нийслэл Хүрээнд орчин цагийн анхны бүрэн бус дунд сургуульд монгол хэл бичиг, тоо, хэмжихүйн ухаан, физик, хими, түүх, газарзүйн хичээл зааж байжээ. (Шагдар. 2010, 199 дахь тал, боть I) 1920-иод оны эхэн үеэс хичээлийн хөтөлбөр, сурах бичиг, зөвлөмж зохиох ажилд манай ахмад заах аргач Б.Ишдорж, Эрдэнэбатхан нар их зүйл хийсэн. Сургуулийн хэргийг ардын засгийн дотоод яаманд захируулах тухай Засгийн газрын тогтоолд(1921-8-21) “Сургуульд чухал хэрэглэгдэх судар ном, шашдир түүх зэргийг бодолхийлэн зохиож үйлдэхэд эрдэмтэн түшмэл Жамсрановыг томилж, сургуулийн хэргийг хамтатган эрхлүүлэхээр тогтов” гэж заажээ. МАХН-ын 4 дүгээр их хурлаас (1925) баталсан намын 2 дугаар программд “... олон ард түмнийг сурч боловсроход тустай болгох сургуулийн хүүхдийн үзэх шинэ хувьсгалын ёсонд зохилдсон дэвтрүүдийг бэлтгэн хэвлэж тараах зэргийг хичээнэ. 1921 онд Судар бичгийн хүрээлэнгийн дарга О. Жамъян “Анхан сурах хөвгүүдийн оюуны амыг нээх тодорхой толь”, “Монгол үсэг сурах бага хөвгүүдийн сурлагыг удирдах мөрийн хөтөлбөр хэмээх цагаан толгой оршив”. 1922 оны үед “Дэлхийн байдал”, “Цагаан толгой”, “Зурхайн бодлого” зэрэг номнуудыг 500-1000 хувь хэвлэн тараасан байна. 1925 онд багш нарын II хурал дээр дунд сургуулийн захирал Ишдорж хэлсэн үгэндээ “Дунд сургуулийг байгуулснаар 2 жил хагас болж буй энэ завсарт заасан зүйлүүд нь монгол бичиг, тооны ухаан, хэмжихийн ухаан, түүх, дэлхийн байдал, физик, химийн зэрэг олон ухааныг зааж буй, аливаа сургуульд заах зүйлүүдийг бичсэн сургуулийн дэвтэргүй тул бидний багш нараас оролцсон хэдэн дэвтэр зохиож орчуулсан нь 30 шахам тоо болж буй” гэж тэмдэглэжээ. (Шагдар. 2010, 235 дахь тал, боть I) 1926 онд дунд сургуулийн 3, 4 дүгээр ангиас Герман, Франц, Орос улсад 170 –аад хүүхдийг Гэгээрүүлэх яамны сайд Эрдэнэбатхан өөрөө тэр улсуудад хүргэж өгч тэдэнд сайн суралцаж ирэхийг даалгаж байсан. Ингэж хөгжилтэй орны соёл, боловсролын жишээнээс шууд суралцах ажлыг Европын орнуудад хүүхэд, залуучуудыг явуулж сургах, Япон хэлнээс ном орчуулж хэвлэх зэрэг ажлаар эхэлсэн нь чухал арга хэмжээ байсан боловч хэдэн жилийн дараа баруунтан, зүүнтэн гэсэн нугалааны үе эхэлж сурагчдаа Европын орнуудаас татаж, гурав дахь хэлнээс ном орчуулж хэвлэх ажил зогссон байна. Сайд Эрдэнэбатхан 1926 онд Германаас эргэж ирэхдээ Монгол орны газрын зураг, газарзүйн атлас, газарзүйн номуудыг монгол бичгээр хэвлүүлэн авчирсан байна. 1926 оны Улсын III их хуралд Гэгээрлийн яамнаас тавьсан илтгэлд сургуулиудыг сурах бичгээр хангаж ирсэн талаар дурдсан нь “Шинэ зохиосон цагаан толгойн хичээлийн гуравдугаар дэвтэр, хүүхдийн сонирхон унших зурагтай дэвтэр, улс төрийн байдал, тоо бодлогын дэвтэр нийлж бүгд 115000 дэвтрийг Халх, Чандмань таван аймгийн яаманд хүргүүлэн тушааснаас гадна сурган боловсруулах газар цагаан толгой 5000-ыг хэвлүүлэн гаргажээ. Хэмжих, зурах ухаан, дэлхийн байдал, шинжлэх ухаан, түүх, тооны ухаан, үсгээр үлгэрлэн бодох томъёоны ухаан, таван тивийн байдал зэрэг ном дэвтрүүдийг орос, япон судраас орчуулан бэлтгэж буй” гэжээ. 1921-1926 онд “Оюунтүлхүүр”, “Зурхайн бодлогын бичиг” 3 дэвтэр, “Ертөнцийн байдал”, “Монгол үсгийн цагаан толгой”, “Балар цагийн түүх” зэрэг бүгд 23 төрлийн ном, сурах бичиг тус бүрийг 1000-1500 хувь хэвлэн тараасан байна. 1926 онд Гэгээрлийн яамнаас бага сургуулийн сургалтын үлгэрчилсэн хуваарь буюу сургалтын төлөвлөгөө гаргасан. БНМАУ-ын 8 дугаар бага хурлаас (1927) “сургуулиудын суух орон хэрэглэгдэхүүн ба судлах ном, дэвтэр зэргийг эрхгүй бүртгэн гүйцэтгэж гачигдал дутагдалгүй болгохыг чухалчилбал зохино” гэжээ.

Улсын III их хурлаас (1926 он) “Ертөнцийн байдал” 3 дэвтэрийг 5000 хувь, цагаан толгой 10000 болон бас зарим ном хэвлэгдэнэ... сүүдэр ший, ном, соёлыг сурталчлах хэрэгтэй гэж заасан. 1926 онд Гонгоржав орос сурах бичгүүдээс зохиомжлон орчуулж “Химийн ухаан” гэдэг сурах бичгийг 2 дэвтэрээр гаргажээ. 1927 онд Ц. Жамсранов “Монгол орны газар орны байдал” ном, 1924-1929 оны хооронд Эрдэнэбатхан “Монгол хэл”, “Дэлхийн орнуудын түүх”, “Дэлхийн орнуудын газарзүй”, “Ази

тивүүдийн орнууд” зэрэг хэд хэдэн хялбаршуулсан ном зохиолыг багш, сурагчдад зориулан бичиж хэвлүүлсэн байна.

Гурав. Орчин цагийн сурах бичгийн хөгжлийн эхэн үе (1930-аад оноос 1950-иад он)

Ж. Цэвээний бичсэн “Орчлон ертөнц, нарны аймгийн үүсэл”, “Дэлхийн тухай анхны төсөөлөл” зэрэг бүтээл нь байгалийн ухааны сурах бичгийн эх үндэс болжээ.1930 –аад оны эхэн үед бага, дунд сургуулийн сурах бичиг олныг хэвлэн гаргажээ. Жишээ нь, Ишдоржийн орчуулгаар 1932 онд байгалийн шинжлэл: амьтны аймаг, хий, ус,шороо гурван мах бод, ургамлын аймаг ,хүмүүний биеийн байдал,амьтны аймаг дорд 5 дэвтэр, Гонгоржавын орчуулга “Химийн ухаан, Ишдоржийн “Тооны ухааны анхан судлах дэвтэр”, Б. Цэвэгжавын “Газарзүйн ном”, “Физикийн дэвтэр”, Эрдэнэбатханы “Дэлхийн ерөнхий байдал”, “Орос хэл сурах дэвтэр”зэрэг олон арван номыг 10000 хүртэл хувиар хэвлэсний дотор зарим номыг латин үсгээр хэвлэн гаргасан байна. 1930 –аад оны эх хүртэл бичиг үсэг эхлэн суралцахад 30-аад зүйлийн “Цагаан толгой” хэрэглэж байсныг 1936 онд нэгтгэн нэг “Цагаан толгой” зохион хэрэглэх болсон нь сурагчдыг бичиг үсэгт сургахад хялбар дөхөм болгосон аж. 1933 онд Доржсүрэнгийн “Тоо бодлогын дэвтэр”, Балжирын “Бага сургуулийн багш нарын сурган хүмүүжүүлэх ажлын тусламж” ном зохиогдсон. 1937 онд С. Шагжийн “Эрэхүйеэ хялбар болгон зохиосон монгол хэлний тайлбар чандманы эрх”, “ Монгол үсгийн дүрмийн толь бичиг”, мөн “ Алтан товч” хэмээх бүтээл хэвлэгдсэн. Ц. Шаравнямбуу А. Киселевын “Алгебрь”, “Геометр”-ийн сурах бичгийг орчуулан хэрэглэж байснаа ашиглан 1936 онд сурах бичиг болгон хэвлүүлжээ. Энэ сурах бичиг нь монгол багшийн зохиосон алгебрийн анхны сурах бичиг юм. 1930-аад оны эхээр гаргаж байсан ном, сурах бичгүүдэд өнөө бидний үед хэрэгтэй, сургамжтай санаа, сэргээн хэрэглэмээр нэр томъёо, тодорхойлолт, дүгнэлт байгааг зориуд дурдъя. (Шагдар.Ш. 2010) 1930-аад оны үед зохиогдсон Ц.Цэдэнжавын “I ба II ангиудад үзэх уран зохиолын бичиг”, Б.Ишдоржийн “Унших дэвтэр” зэрэг нь тайлбар сэлт бага ч гадаад, дотоодын шилдэг зохиолыг багтаасан нь хүүхдийг уран зохиолтой танилцах үүд болжээ. 1936, 1938 онд “Ардын унших бичгүүд” зохиогдсон. 1941 онд V,VI ангид үзэх сурах бичиг хэвлэгдэн, эдгээрт Д.Нацагдоржийн “Миний нутаг”, “Соёлыг гайхав”, Ц.Дамдинсүрэнгийн “Хоёр настай Ро”, “Гологдсон хүүхэн”, Д. Цэвэгмидийн “Сурагч Ганбат”, Г. Сэр-Одын “Шөнийн онгоцоор” зэрэг зохиолыг тусгасан байна. 1938 онд анхны бүрэн дунд сургууль байгуулагдсан үеэс эхлэн дунд сургуулийн математикийн хичээлийн хөтөлбөр, сурах бичгийн асуудал яригдаж, Холбоот орос улсын дунд сургуулийн хөтөлбөр, сурах бичгийг орчуулж ашиглахаар болжээ. Энэхүү хөтөлбөрийн дагуу зохиогдсон сурах бичиг, бодлогын хураамжийг орчуулах, редакторлах ажлыг эрдэмтэн багш Ц. Шаравнямбуу, С. Дашиймаа, Л. Шагдарсүрэн, Уртнасан, Д. Цэгмид, Х. Далхжав нарын хүмүүс хийжээ. М. Дугаржав сайд байх хугацаандаа хүүхэд, залуучуудыг бичигт сургахад зориулан цагаан толгойн “ Улаан толгой” гэдэг ном бичиж, 1931 оны 3 дугаар сард 3000 хувь хэвлүүлсэн байна. 1934 онд зохиосон бага, дунд ангийн сургалтын төлөвлөгөө нь (монгол хэл, латин цагаан толгой, тоо бодлого, дэлхийн байдал, байгалийн шинжлэл, улс төр, физик, хими, орос хэл, зураг, дуу хөгжим, гар хөдөлмөр, гэрийн аж ахуй, цэргийн хэрэг) 1940 он хүртэл бараг өөрчлөгдөөгүй бөгөөд үүний үндсэн дээр хичээл тус бүрийн хөтөлбөрийг боловсруулжээ. Тухайлбал, 1937-2-10-нд Ардын гэгээрүүлэх яамнаас бага, дунд сургуульд сурах бичиг, хичээлийн хэрэгсэл дутагдаж байгаа тухай, Ерөнхий сайдад өгсөн рапортод “ ..олон төрлийн сайн ном дэвтрүүдийг сургуульдаа хүртээмжтэй тоогоор ханган өгч үл чадах ахул багш нараас сайн боловсролтой, эрдэмтэй сурагчдыг сурган төрүүлж өгөх явдлыг шаардахад үнэхээрийн бэрхшээлтэй байх ба олон сургуулиудад хичээлийн ном дэвтэр байхгүй ахул багш нар программаа биелүүлж үл чадмой. Бага сургуулиудад хэрэглэгдэх таван төрлийн, дунд сургуульд хэрэглэгдэх 22 төрлийн, багш бэлтгэх сургуульд 8 төрлийн бүгд 35 төрлийн нэрс бүхий хичээлийн ном дэвтрүүдийг хэвлүүлэхээр төлөвлөөд байна. Бага, дунд ба багш нарыг бэлтгэх сургуулиудад хэрэглэгдэх хичээлийн номуудыг хэвлүүлэх төлөвлөгөөг батлахыг гуйсугай” гэжээ. БНМАУ-ын Гэгээрлийн яамнаас багш нарын (1937 он) 2 дугаар их хуралд тавьсан илтгэлд “...хичээл, сурлагын саатаж байгаа явдлын ноцтой шалтгаан

нь чухам чанартаа сурах бичгийн зүйл болой. Мөн хурал дээр шинэ туршлагыг ашиглах, хичээл хоорондын уялдааг сайжруулах, үзүүлэн таниулахаар хангах, сурагчдын мэдлэгийг зөвөөр дүгнэх, сургууль бүрд номын сан байгуулах, хасаг үндэстний сургуулиудад тэдгээрийн хэл дээр сурах бичиг гаргаж өгөх, сурагчдыг нийгмийн тустай ажилд оролцуулахыг өргөтгөж оёдол, зураг, модны ажил эрхлэх, ардын зураг зурах уламжлалт ажлаас суралцах, бололцоотой газарт өвс хадах, тариа ногоо тарих дадлагатай болгохыг заажээ.1938 оны 2 дугаар сарын 21-нд Гэгээрлийн яамны сайдын хамтарсан 32 тоот тушаал гаргасан. Энэ тушаал ёсоор сурах бичгийн комисс байгуулж даргаар нь Дамбийням, орлогч дарга Банзрагч, Чимэд, гишүүдэд Лувсанвандан нарын 8 хүнийг томилсон байна. 1938 онд хэвлэн гаргах бага, дунд сургуулийн сурах бичгүүдийг утга чанар, найруулга, шинжлэх ухаан, заах арга, нэр томъёоны талаар хянах ажлыг даалгажээ. Туршлагатай хүмүүст залуучуудыг дагуулан ажиллуулж сурах бичиг зохиолгох ажлыг хийж байсан байна. 1939 онд бага, дунд сургуулиудыг сурах бичиг, хичээлийн хэрэглэлээр хангах талаар арга хэмжээ авчээ. Үүнд дунд сургуульд сурах бичиг 25, бага сургуульд 18, багшийн ба тусгай мэргэжлийн сургуульд 16, ардуудад 7 зүйл бүгд 66 зүйлийг хэвлэн гаргах зардал төлөвлөжээ. (Шагдар, 2009) Мөн яамны 1943 оны хавсарсан 24-р тогтоолын 3 дугаар зүйлд дурьдсан нь: “Одоо хүртэл сургуулийн сурах бичгийг үнэ төлбөргүй хувиарлан тарааж байсан журмыг өөрчилж уул сурах бичгүүдийг худалдуулж байхыг тогтоожээ. Ашиглагдсан сурах бичгийг худалдааны газар хорогдуулсан үнээр худалдах ба худалдан авах ажил зохиох болжээ. Харин нэн ядуу эцэг, эхтэй сурагчдын хэрэглэх сурах бичгийн зардлыг улсаас гаргана гэж заажээ. Дөчөөд онд бага сургуулийн сурагчдыг сурах бичгээр хангах зорилтыг үндсэнд нь шийдвэрлэсэн байна. Сургууль, гэгээрлийн байгуулага ЗХУ-ын туршлагыг шууд хуулан хэрэглэж байв. 1946-1948 онд сургуулиудыг сурах бичигтэй болгох гэж хүч тавьж орчуулж, ЗХУ-д хэвлүүлэх ажлыг эхлэсэн. 1947 онд Ардын гэгээрлийн байгуулагуудын гол анхаарал нь сургуулийн сурагчдын сурлагын амжилтыг цааш дээшлүүлэх ойрын 3 жилд бүх хичээлүүдийн тогтмол сурах бичгийг гаргаж сургуулиудыг хангах зорилт тавьжээ. 1947 оны МАХН-ын Төв хорооны №41/17 тогтоолд сурах бичгийг сайжруулах, олшруулах асуудлыг заажээ. Сургуулиудыг сурах бичгээр хангахад анхаарал тавьж, сурах бичгийг зохиолгох, олонхийг нь орос хэлнээс орчуулгах, кирилл үсгээр хэвлүүлэх ажлыг олон жил бэлтгэж, ярилцаж байж 1947 оны үеэс орос улсад 30-аад төрлийн сурах бичиг хэвлүүлж, 1949 онд сургуулиудад тараасан. Энэ нь тухайн үедээ хичээлийн агуулгын шинжлэх ухааны түвшинг дээшлүүлэхэд, цаашид өөрийн зохиогчтой сурах бичигтэй болоход үлгэр дууриал болсон. 1940-1948 онд насанд хүрэгчдэд зориулж “Цагаан толгой”, “Насанд хүрэгчдийн тоо бодлого”, “Дэлхийн байдлын сурах бичиг”, “Эх орны дайны тухай”, “Манай эх орон” зэрэг 15 төрлийн номыг түгээжээ. 1949-1951 онд ЗХУ-д орчуулан хэвлэгдсэн 20-иод төрлийн шинэ сурах бичиг хувиарлагдан гарч, сургуулиуд сурах бичгээр хангагдаж эхлэв. Сурах бичгийн энэхүү хангалт нь сургалтын ажлыг сайжруулахад чухал алхам болсон ба физик, математик, хими, газарзүй, түүх, ургамал, амьтан судлалын сурах бичгүүд байв. Дөч, тавиад оны заагт дунд сургуулийн сурагчдад зориулсан сурах бичгийг шинээр зохиох, зөвлөлтийн сурах бичгийг орчуулан хэвлэх талаар чухал амжилт олсон. Энэ бүх сурах бичгүүд нь манай дунд сургуулийн агуулгын төвшинг өндөрсгөх, сургалтын чанарыг сайжруулахад их нөлөө үзүүлсэн боловч сургалтын агуулгыг гадаад орны сургалтын агуулгатай адил төсөөтэй болгон хуулбарлах хандлагыг хүчтэй болгосон дутагдалтай байсан хэмээн доктор (Sc.D) Ш.Шагдар тэмдэглэжээ. 1948-1952 онд улс ардын аж ахуй, соёлыг хөгжүүлэх таван жилийн төлөвлөгөөний тогтоолд “... ойрын 3 жилд бүх хичээлүүдийн тогтмол сурах бичгийг гаргаж сургуулиудыг хангах” –аар заажээ. МАХН-ын Төв хорооны улс төрийн товчооны 1949 оны 56/105 дугаар хурлын тогтоолд долоон жилийн ба 10 жилийн дунд сургуулиудын 17 нэр төрлийн сурах бичгийг хэвлүүлэхээр зохион бэлтгэж, зөвлөлт улсад 1950 онд хэвлүүлж гаргасугай гэжээ.

1956 онд Яамны дэргэд Сургах хүмүүжүүлэх ухааны зөвлөл байгуулсан. Энэ зөвлөл нь 11 хичээлийн, хичээл тус бүрийн агуулгын асуудлыг хариуцаж, хичээлийн хөтөлбөр, сурах бичгийг зохион

боловсруулах, хэлэлцэн сайжруулах, мэргэжлийн салбар зөвлөл байлаа. Сайд нарын Зөвлөл 1956 онд тогтоол гаргаж Зөвлөлт Холбоот улс, Хятад улсад ном, сурах бичиг хэвлүүлэх ажлыг ихэсгэсэн байна. 1958 онд “Ардын гэгээрлийн талаар ойрын жилд тавих зорилт ба түүнийг биелүүлэх арга хэмжээний тухай, 222/218 тоот тогтоолд” ерөнхий боловсролын түүх, газарзүй, биологи, уранзохиол, тоо бодлого зэрэг хичээлийн сурах бичгийг эх орны үйлдвэр, хөдөө аж ахуй, соёл, урлагийн баялаг материалаар баяжуулан хэвлүүлэхийн зэрэгцээ залуу үед шинжлэх ухааны үндсэн мэдлэгийг дэс дараатай эзэмшүүлж чадахуйц өндөр үзэл сурталтай сурах бичиг бий болгохын тулд сурах бичиг зохиох ажилд онол, практикийн өндөр бэлтгэлтэй багш нар, Ардын гэгээрлийн ба эрдэм шинжилгээний ажилтан нарыг сонгон авч оролцуулаад ажиллах бололцоогоор ханган 6 сараас 1 жил хүртэлх хугацаагаар үндсэн ажлаас нь чөлөөлж байх”-аар заасан байна. Энэ тогтоолын дагуу БНМАУ-ын Ардын гэгээрлийн яамны харъяа сурах бичгийн хэлтэс, улмаар сурах бичиг сэтгүүлийн нэгдсэн редакцийн газраас зохиогчдыг санал болгосны үндсэн дээр Гэгээрлийн яамнаас сурах бичгийн зохиогчдыг томилон гэрээ байгуулан сурах бичгийг үндэсний зохиогчоор бичүүлэх болжээ. (Г.Содномваанчиг, 2001) 1958 онд Сайд нарын Зөвлөл, Намын Төв Хорооны 22/218 дугаар тогтоол гарчээ. Энэ тогтоолд байгалийн ухааны хичээлийн хөтөлбөрийг шинэчлэн мөрдөх тухай заагаад хичээлийн заалтыг эрс сайжруулж, гар хөдөлмөр, туршлагын талбайд ажиллах хичээл, агротехник, зоотехник, машин судлалын анхны мэдэгдэхүүний хичээл шинээр оруулж, түүх, газарзүй, биологи, утга зохиол, тоо бодлогын хичээлийн сурах бичгийг үндэсний мэргэжилтнүүдээр зохиолгон эх орны материалаар баяжуулан хэрэглэх гэсэн чухал заалт оржээ. Энэ нь сургууль сурагчдыг амьдрал, хөдөлмөрт бэлтгэх, сургалтыг амьдралд ойртуулан, хичээлийг тогтсон нэг хэвээс гаргах эхлэл тавьсан чухал тогтоол юм. Мөн тогтоолд аймгийн төв хотуудын 7,10 жилийн дунд сургуулиудыг багшлах боловсон хүчин, сурах бичиг, үзүүлэн таниулах материал тэргүүн ээлжинд хангасугай гэж заажээ. Энэ үед газарзүй, биологи, химийн хичээлд ЗСБХУ-ын дунд сургуульд үздэг сурах бичгийг орчуулан хэрэглэж байсан ба монгол хэлний сурах бичгийг 1939 онд Ш. Лувсанвандан, ургамал судлалын сурах бичгийг 1950 онд Ц. Балдан, амьгүй байгаль сурах бичгийг Д. Базар тус тус зохиосон нь үндэсний зохиогчтой сурах бичигтэй болохын эхлэл, туршилт байв. 1959 оноос сургалтын төлөвлөгөө, хөтөлбөрийг шинэчлэн мөрдөв. 1941-1960 оны хооронд хэвлэгдсэн ном хэвлэлийн дотор сурах бичиг чухал байр эзэлж байжээ.

Дөрөв. Сурах бичиг үндэсний зохиогчтой болж хөгжсөн үе (1960-аад оноос 1970- аад он) 1960-аад оноос сурах бичгийн чанар, сурагчдад үзүүлэх үр нөлөөг дээшлүүлэх талаар багш, сурган хүмүүжүүлэгчид, эрдэмтэн судлаачид өөрийн санал бодол, туршлагаа хуваалцах байдал өрнөсөн байна. Тухайлбал, 1961 онд Г.Дэмбэрэлийн “Сурах бичиг, сурган хүмүүжүүлэх ухааны ном зохиол, 1963 онд Х. Гончигдоржийн “Түүх, нийгмийн ухааны хичээлийн заалтыг сайжруулъя”, Ж.Надмидын “Бага сургуулийн хэл бичгийн сурах бичгийн тухай”, С.Сандагдоржийн “Сурах бичгүүдийн чанарыг сайжруулъя”, “Бага сургуулийн цагаан толгой, унших бичгүүдийн чанарыг сайжруулъя”, 1965 онд Ш.Сүхээгийн бичсэн “3-4 дүгээр ангийн орос хэлний сурах бичгээр хэрхэн ажиллах вэ?”, 1967 онд С.Сандагдоржийн “Бага сургуулийн Цагаан толгой, Унших бичиг”-үүдийн чанарыг сайжруулъя Х. Дулмаагийн “ Зураг хүмүүжил олгодог”, 1968 онд Б. Шалхааны “Сурах бичгийг боловсронгуй болгох асуудалд саналаа нэмэрлэх нь” зэрэг судалгаа, аргазүйн шинжтэй асуудал дэвшүүлсэн өгүүллүүд “Сурган хүмүүжүүлэгч” сэтгүүлд хэвлэгдсэн байна. Тус сэтгүүлд 1960 –аад оноос “Сурах бичиг, ном” тусгай булан нээж сурах бичгийн агуулга, аргазүй, түүнд тавигдах шаардлага болон хэвлэгдэх сурах бичгийн жагсаалт, сурах бичгийн талаарх санал, шүүмжийг нийтлэх болсон нь сурах бичгийн чанарын талаар тусгайлан анхаарч байсны баримт юм. Монголын багш нарын III их хурлын (1961 он) илтгэлд хичээлийн программуудыг сайтар боловсруулан, сурах бичгийг шинээр зохиож хэвлүүлэх ажлыг шуурхайлах талаар дурьджээ. Ерөнхий боловсролын сургуулийн хичээлийн шинэ төлөвлөгөө, программыг турших ажлын тухай СНЗ-ийн 511 тогтоол (1961 оны 9 дүгээр сарын 29-нд) гарав. Энэ тогтоол ёсоор дунд сургуулийг 8,11 жилийн сургууль болгох, сургалтын төлөвлөгөө, хөтөлбөрийг турших ажлыг 1961 оноос эхлэн Улаанбаатар хотын 1,18,15, Төв аймгийн Жаргалант, Алтанбулаг,

Дорноговь аймгийн төвийн дунд, Сэлэнгийн Зүүн хараагийн сургуулиуд дээр эхлэв. Геодези, газрын зургийн ажлын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай Сайд нарын Зөвлөлийн тогтоол гарч 1966 онд дунд сургуулийн хичээлд хэрэглэх газарзүй, түүхийн атлас, зургийн дэвтэрийг эх орондоо хэвлэдэг болов. “Сурагчдын мэдлэг нимгэн, байгалийн шинжлэлээр элдэв ургамал мод заалгах боловч тэдгээрийг ялгаж таньж чадахгүй, астрономоор заалгасан од гаригийг огторгуйд олж нэрлэж чадахгүй байв. Ялангуяа сурсан мэдсэн дээрээ түшиглэн биеэ дааж цаашид өсөх хандлага хангалтгүй байв. Мөн тэр үед мөрдөж байсан сургалтын төлөвлөгөөнөөс үзэхэд I-VIII ангид практик, дадлагын эзлэх хувь харьцангуй зөв зохиогдсон байхад, IX-X ангид онолын материал их өгөхөөр болж, лаборатори, дадлага ажлын цаг хомсджээ”. (Шагдар. 2010, 389 дахь тал, боть II) 1959 онд шинэ сургалтын төлөвлөгөө гарсанаар сурах бичиг зохиох ажил идэвхжиж, 1960-1961 оны хичээлийн жилд үндэсний зохиогчтой анхны сурах бичгүүд сургалтанд ашиглагдаж эхлэв.

Тав. Үндэсний зохиогчтой орчин үеийн сурах бичиг хөгжин дэлгэрсэн үе (1970- аад оноос 1990-ээд он)

Дунд боловсролын агуулгыг шинжлэх ухаан, соёл, техникийн хөгжлийн шаардлагад нийцүүлэн шинэтгэх, шинжлэх ухааны үндсийг 4 дүгээр ангиас эхлүүлэн үзэхээр сургалтын шинэ төлөвлөгөө, программд шилжих ажлыг 1972-1977 онд хэрэгжүүлсэн байна. VIII ангиас эхлэн сонгон суралцах хичээл оруулах, зарим сургуулийн ахлах ангид физик, математик, байгаль, нийгмийн ухааны чиглэлээр тусгайлан мэргэжих гүнзгийрүүлсэн сургалт явуулах болов. Шинэ сургалтын төлөвлөгөө ёсоор “...дунд сургуулийн сургалтад нийгмийн ухааны хичээл 43,8 хувь, байгаль шинжлэл, математикийн хичээл 39,5 хувь, хөдөлмөр сургалт 5,7 хувь, газарзүйн хичээл 4,3 хувь, биеийн тамир 6,7 хувь эзлэх боллоо. Манай дунд сургуулийн хичээлийн агуулга нь монголын орон нутгийн жишээ, нөхцөл байдал, ард түмний уламжлалт мэдлэг, хөдөлмөртэй нягт холбогдож чадаагүйгээс сурагчид сурч мэдсэнээ амьдралд ашиглаж чадахгүй байв. Одон орон судлалын хичээл үздэг мөртлөө сурагчид 15-ны ба шинийн сарыг ялгахгүй, химийн хичээл үздэг боловч давс, хужир, шүүг ялгахгүй, биологийн хичээл үздэг мөртлөө нутгийн ургамлыг мэдэхгүй, газарзүйн хичээл үздэг мөртлөө орон нутгаа мэдэхгүй байлаа. Ингэж 1971 оны тогтоол ёсоор боловсруулсан сургалтын агуулга нь хичээлийн агуулгыг өөрийн орны онцлогт сайн тохируулж чадаагүй, онолын мэдлэг олгох, мэдлэгээ амьдралд хэрэглэх, амьдралд бэлтгэх зорилтын тун харьцааг зөв тохируулж чадаагүй юм” гэж ардын багш Ш.Шагдар бичсэн байна. 1975 оны монголын багш нарын IV их хурлын илтгэлд: хичээлийн арга хэлбэрийг өөрчлөн асуудал шийдвэрлүүлэх арга, программчилсан сургалтын элемент хэрэглэх, сурагчдад оюуны үйлийг шатлан олгох, тайлбартай дасгалын арга зэрэг дэвшилттэй арга барилыг нэвтрүүлэх эрэл хайлт хийх, энэ бүх ажилд сургуулийн удирдлагыг бүрэн чиглүүлэх талаар дурьджээ. 1980 –аад оны эцэс гэхэд боловсролын яамны хэмжээгээр 100 гаруй сурах бичиг, тэр тооны заах аргагүй, багш, сурагчдын гарын авлага, товхимол, монгол уран зохиол, орчуулгын ном зохиол гээд жил бүр бүгд 400 орчим нэр төрлийн ойролцоогоор 4000 орчим хэвлэлийн хуудас номыг олон зуун мянган хувиар хэвлэн тараадаг байлаа. Боловсролын яамны хэвлүүлдэг ном, сурах бичиг нь улсын хэвлэлийн газрын жилийн ажлын 70 шахам хувийг эзлэж байсан.

Ийнхүү бага, дунд сургуулийн сурах бичиг бүхэлдээ үндэсний зохиогчтой болсон юм. 1984 онд академич Ш.Цэгмидийн зохиосон “ Монголын физик газарзүй” VII ангийн сурах бичиг төрийн шагнал хүртсэн анхны сурах бичиг болов. 1990 онд X ангийн Монголын уран зохиолын сурах бичиг (зохиогч нь профессор Д. Цэнд) төрийн соёрхол хүртсэн. Багш нарын V их хурлын (1989 оны 6 дугаар сар) илтгэлд : Хүүхдийг цэцэрлэгээс эхлээд дээд сургууль хүртэл бүх шатны сургалт хүмүүжлийн ажилд хуулбарлах, бэлэнчлэх сэтгэлгээ газар авч , агуулгад нь өөрийн орны өвөрмөц онцлог, улс орны амьдралын асуудал, ард түмний соёл, заншлын дэвшилтэт уламжлал тусаж чадаагүй хэмээн тэмдэглэжээ.

Зургаа. Сурах бичгийн хөгжлийн шинэ үе ба сурах бичиг судлал эхэлсэн нь (1990 оноос өнөөг хүртэл)

Ерөнхий боловсролын сургуулийн бүх хичээлийн агуулгыг 1991-1995 онд өөрчлөхөд дор дурьдсан зарчимд тулгуурласан байна. Үүнд:

-Үндэсний соёл, зан заншил, оюуны өв уламжлалын тулгамдсан асуудлыг тусгахын хамт хүн төрөлхтний соёлын ололтод тулгуурлан баяжуулах

-Улс төржсөн, үзэл сурталжсан байдлаас ангижруулах

-Шинжлэх ухаан, техник, технологийн шинэ ололт, байгаль, эдийн засаг, экологийн орчин үеийн асуудлыг бүтээлчээр тусгах

-Боловсрол эзэмшихэд нэн шаардлагатай шинжлэх ухааны тулгуур онол, хууль, ухагдахуун, таамаглал, төсөөлөл, баримтыг сонгон судлуулах, мэдлэгээ амьдралд хэрэглэх дадал эзэмшүүлэх асуудлыг хүчтэй болгох замаар хичээлүүдийн онолын болон хэрэглээний чиглэлийг зохистой хослуулах

-Сурагчдын нас, бие, сэтгэхүйн онцлогт тохируулан нэгтгэх ба төрөлжүүлэх зарчмыг зохистой хослуулах

-Шинжлэх ухааны танин мэдэхүйн арга судлалд тулгуурласан сургалтын арга технологийг нэвтрүүлэх

-Сургалтыг Монгол бичгээр явуулах, арга технологийг боловсруулан хэрэгжүүлэх

-Мэдээллийн техник, сургалтын хэргэлэгдэхүүнийг өргөн ашиглах зэрэг болно.

1994 оноос Дани улсын засгийн газрын тусламжийн хүрээг өргөтгөх "Сурах бичиг, хэвлэх, цаас, хэвлэлийн тоног төхөөрөмжөөр хангах" асуудлыг хэрэгжүүлэхээр шийдвэрлэсэн байна.

1996 онд УИХ –аас баталсан “ Монгол улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр” -т Боловсролын стандартад тохирсон олон хувилбартай сурах бичгээр хангах оновчтой тогтолцоог бий болгоно. Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурах бичгийг шинэчлэнэ. Нийгмийн ухааны сургалтын агуулгыг хүмүүнлэг, ардчилсан нийгмийн иргэн төлөвшүүлэх хэрэгцээ, шаардлагад нийцүүлэн үзэл суртлын аливаа нөлөөллөөс ангижруулан шинэчилж, суралцагчдад чөлөөтэй сонголт хийх боломжийг хангана. 1998 он гэхэд ерөнхий боловсролын сургуульд хэрэглэж байгаа нийгмийн ухааны хичээлийн найман төрлийн сурах бичгийг 2-3 хувилбартайгаар шинэчлэн зохиож хэвлүүлэнэ. Сурах бичгийг шинээр зохиох, хэвлүүлэх, түгээх арга механизмыг боловсронгуй болгоно” хэмээн заасан байна.

2002 онд УИХ-аас шинэчлэн найруулсан боловсролын багц хуульд ерөнхий боловсролын бүтцийг дэлхийн улс орны ерөнхий боловсролын бүтцэд нийцүүлэх эхлэлийг тавих зорилгоор 11 жилийн сургалтын тогтолцоонд шилжүүлэхээр заасан.

2006 оны боловсролын багц хуульд ерөнхий боловсролын сургалтыг 12 жилийн тогтолцоонд шилжүүлэх, түүний бэлтгэлийг хангах үүднээс суралцагчдын нас, сурах орчин нөхцөл, сурах бичгийг ерөнхий боловсролын шинэ стандарттай уялдуулахаар заасан. Ерөнхий боловсролын сургуулийн 11 жилийн сургалтын төлөвлөгөөг 2005-2006 оны хичээлийн жилээс хэрэгжүүлж, бага болон ахлах ангийн сургалтын төлөвлөгөөнд өөрчлөлт оруулсан. Боловсролын хөгжлийн хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн үр дүнд “Сурах бичиг зохиох, хэвлэх, түгээх шинэ арга технолог”-ийг бий болгосны зэрэгцээ дээд сургуулиудын номын санг мэдээллийн орчин үеийн төв болгож шинэчлэв. Мөн ЕБС-ийн 40 шахам, дээд боловсролын 70 гаруй сурах бичгийг шинээр хэвлэсэн. 2007-2008 оны хичээлийн жилээс эхлэн БСШУЯ ерөнхий боловсролын сургуулийн сурах бичгийн талаар баримтлах бодлого,

стандартыг боловсронгуй болгох, сурах бичгийг шинэчлэх ажлыг үргэлжлүүлэн хүрэлцээ, хангамжийг сайжруулах шийдвэр гаргасан.

Хэвлэмэл сурах бичигт тавигдах стандартыг Стандартчилал, Хэмжилзүйн Үндэсний Зөвлөлийн 2008 оны 02 дугаар сарын 28-ны өдрийн 06 тоот тогтоолоор батлав. Энэхүү стандартад бага, дунд боловсролыг албан, албан бус арга замаар эзэмшигчдэд хэрэглэх сурагчийн хэвлэмэл сурах бичгийг зохиох, хэвлэлийн эх бэлтгэх, хэвлэх, хэвлэлийн эхэд ба бэлэн болсон сурах бичигт үнэлгээ өгөх үйл ажиллагаа явуулахад баримтлах нийтлэг болон тусгай шаардлагуудыг тодорхойлсон. Стандартыг сурах бичгийн үндсэн хэрэглэгчид, судлаач, зохиогч, шинжээч, бодлого боловсруулагч, шийдвэр гаргагч, ном болон хэвлэлийн салбарын ажилтан, хэвлэлийн газар, хэвлэх үйлдвэрийн мэргэжлийн хүмүүст зориулсан байна. Стандартад сурах бичиг, дэвтэр, атлас, хэвлэмэл дидактик материал, сурах бичиг дэх хавчуулга хуудсууд зэрэг хамаарна. Энэхүү стандарт хэрэгжсэн нь сурах бичгийн чанарыг сайжруулахад том алхам болов. Сурах бичиг, сургалтын материал, мэргэжлийн мэдээллийн хүртээмж, чанар, электрон эх сурвалжийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэв. 2009 оноос ерөнхий боловсролын сурах бичиг зохиох ажлыг БСШУЯ, Боловсролын хүрээлэн хариуцах болов. Энэ оноос эхлэн бага ангийн сурах бичгийг төрөөс 100 хувь үнэ төлбөргүйгээр номын сангаар дамжуулан хангав. Дунд болон ахлах ангийн сурах бичгийн 40 хүртэл хувийг төрөөс үнэ төлбөргүйгээр хангаж, ЕБС-д хэрэглэх шинэ сурах бичгийн эхийг электрон хэлбэрээр Вэб сайтад байрлуулсан байна.

Сургуулийн номын сангаар дамжуулан сурагчдад үнэгүй хэрэглүүлэх дээрх бүх сурах бичгийн хуваарилалт, түгээлт, ашиглалтанд тогтмол хяналт шинжилгээ хийх, бага ангийн сурагч бүр хичээл бүрээр сурах бичигтэй байх, дунд, ахлах ангийн сурагчдыг өрхийн амьжиргааны түвшнээс хамааруулан үнэгүй хэрэглэх сурах бичгээр хангах, эрэлтэд нь нийцсэн сурах бичиг худалдан авах боломжийг бүрдүүлэх бодлогыг хэрэгжүүлэх арга механизмыг бий болгожээ.

Монгол улсын боловсрол, шинжлэх ухааны сайдын А/ 240 тушаалаар 2014-2015 оны хичээлийн жилээс бага боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөрийг, 2015-2016 оны хичээлийн жилээс суурь боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж эхлэсэн.

2000 оноос сурах бичгийн чиглэлээр хэд хэдэн судалгаа, шинжилгээний ажлууд хийгдсэн байна. Тухайлбал: “XXI зууны Монголын түүх, нийгмийн ухааны боловсролын онол ба методологи” (Пүрэв, 2003) нэг сэдэвт бүтээлд түүх, нийгмийн ухааны боловсролын сурах бичгүүдийг зохиох үндсэн зарчмуудыг тодорхойлсон нь түүх, нийгмийн ухааны сурах бичиг судлалын цаашдын хөгжилд онолын үндэслэгээ болжээ. “Гадаад хэлний сурах бичгийг сургалтын удирдлагын үүднээс шинжлэх асуудалд” (Туяа, 2004) бүтээлд гадаад хэлний 33 сурах бичигт шинжилгээ хийж, сурах бичгийн үндсэн 8 параметрын дагуу 24 бүлэг, 123 шалгуурыг боловсруулж, улмаар сурах бичигт чанарын шинжилгээ хийх шалгуурын системийг тодорхойлсон байна. “Нийгмийн ухааны сурах бичгийн агуулга, арга зүйн уламжлал, шинэчлэлийн залгамж холбоо” (Дэлгэрсайхан, 2013) бүтээлд бага боловсролын нийгмийн ухааны сурах бичигт тавигдах тусгай шаардлага, шалгуур, үзүүлэлт, зөвлөмжийг судлан боловсруулсан нь суурь болон бүрэн дунд боловсролын сурах бичигт тавигдах тусгай шаардлагыг судлагдахуунаар боловсруулахад тодорхой чиглэл баримжаа болох онол, арга зүйн ач холбогдолтой судалгаа болсон байна. “Франц хэлний анхан шатны сургалтын сурах бичиг зохиож, туршсан үр дүн” (ЕБС-ийн VI-VII ангийн жишээгээр) (Золзаяа, 2009) бүтээлд сурах бичигт тусгасан агуулгын хүрээгээр сурагчдын мэдлэг, чадварыг шалгаж үнэлэн дүгнэх төстийн даалгавруудыг боловсруулан, түүний найдвар, тохироцыг шалгасан байна. “Электрон сурах бичиг бүтээх арга зүйн хувилбар боловсруулж, хэрэгжүүлсэн туршилт, үр дүн” (Цэдэвсүрэн, 2009) бүтээлд электрон сурах бичгийн онцлогийг тодорхойлж, электрон сурах бичигт үнэлгээ хийх арга зүйн хувилбар боловсруулж турших асуудлуудыг судлаж, үр дүнг тооцсон байна. “Англи хэлний сурах бичгийн шинжилгээ, үнэлгээний арга зүйн хувилбар боловсруулах судалгаа” (Амаржаргал, 2013) бүтээлд гадаад хэлний сурах бичигт шинжилгээ хийх шалгуур үзүүлэлтийг боловсруулсан байна. БШУЯ-аас 2012 онд (БШУ-

ны сайдын 2012 оны 12 дугаар сарын 12-ны А 179 тоот тушаалаар) Боловсролын хүрээлэнгийн статус, үйл ажиллагааг өргөтгөж, Сурах бичиг, сургалтын орчны сектор бий болгосон нь сурах бичиг судлалд цоо шинэ түлхэц болов.

Дүгнэлт:

1. Монголчууд ном, соёлын эртний өв уламжлалтай бөгөөд түүний дотор сурган хүмүүжүүлэх болон сургаалийн ном зохиол, сургах бичгийн өвийн эхлэл бүр Хүннү гүрний үеэс улбаатай байсныг лавшруулан судлах хэрэгтэй байна.

2.13-14-р зууны үе буюу Их Монгол улс, Монголын эзэнт гүрний үеэс “Монголын нууц товчоо”, “Чингисийн билиг”, “Алтан дэвтэр”, “Дөрвөн төрийн арван буянт номын цагаан түүх”, “Өнчин хөвгүүний шастир”, “Хөх судар” зэрэг сургаалийн болон сургах ном зохиол, сурах бичгийн шинжтэй ном, гарын авлага цөөнгүй бий болсон байна. Эдгээр баялаг өв сангаа сайтар судлах, орчин цагийн шаардлагын үүднээс сэргээн ашиглах нь зүйтэй юм.

3. 14-17-р зууны үед Монголын ном, соёлын хөгжилд саад бэрхшээл тулгарч байсан ч Монголын эх түүхийн “Алтан товч”, “Шар тууж”, “Эрдэнийн товч” зэрэг сургамжтай сайхан зохиолууд бичигдэж, түвэд зэрэг гадаад хэлнээс монгол хэлнээ ном зохиолуудыг орчуулсны гадна гадаадын улсуудтай тухайн хэлээр нь бичиг захидлаар харилцаж байсан онцлогтой байна.

4.17-20-р зууны эхэн үед “Эрдэнийн эрх”, “Болор толь”, Данзин Дагвын “Огторгуйн маань”, Утга, үнэн гүнгийн “Үзэхүй дүр хялбар болгосон бичиг”, То вангийн “Оюун билгийн соёрхол”, “Хэбэй вангийн аж төрөхүйг заасан сургууль болой”, Лхамсүрэн захирагчийн “Алтан толь” зэрэг түүхэн ой санамжийг илтгэсэн хийгээд сургах, сурах бичгийн шинж чанартай бүтээлүүд цөөнгүй гарсан байна.

5. 20-р зууны эхний үеэс буюу 1911 оноос орчин цагийн сурах бичгийг бичиж, орчуулж эхэлсэн бөгөөд 20-р зууны 30-аас 50-иад онд голлож ЗХУ-ын ЕБС-ийн сурах бичгүүдийг орчуулж, хэрэглэж байсан ба 1960-аад оноос сурах бичгүүд үндэсний зохиогчтой болсон нь оюуны баялаг болох сурах бичгийн хөгжилд ихээхэн дэвшил болов.

6.20-р зууны 30-аад он буюу 1938 онд анх сурах бичгийн комисс байгуулагдсан ба улмаар 1960-аад оноос сурах бичгийн агуулга, аргазүй, түүнд тавигдах шаардлага болон хэвлэх сурах бичгийн жагсаалт, сурах бичгийн талаарх санал, шүүмжийг хэвлэн нийтлэх болсон нь сурах бичгийг шинжлэх ухаан, аргазүйн үндэстэй зохиох ажлын эхлэл тавигдсан гэж дүгнэж болох юм.

7. Монгол улс 2000 оноос сурах бичгийн стандарттай болсон нь сурах бичгийн чанарыг үндэсний хэмжээнд сайжруулах, чанарыг нь хэмжих, үнэлгээ өгөхөд чухал ач холбогдолтой шийдэл болсон бөгөөд сурах бичгийн талаар тусгайлсан судалгаа хийгдэж, диссертациуд бичигдсэн нь сурах бичиг судлалд тодорхой хувь нэмэр оруулах үе эхлэсэн гэж дүгнэж байна.

8. Монголын боловсролын судалгааны үндэсний төв байгууллага Боловсролын хүрээлэнд Сурах бичгийн судалгааны секторыг БШУ-ны сайдын тушаалаар (2012 он) байгуулсан нь сурах бичгийн шинжлэх ухааны үндэслэлийг судлах, боловсруулах, чанар, үнэлгээг сайжруулахад том түлхэц болсон байна.

Abstract

Exploring traditional Mongolian education heritages and experiences and applying it to current teaching is one of the important approaches to improve education nowadays and quality of teaching. Therefore this study explored findings of the studies on secondary education textbooks and tradition of books and history of books since the Hunnic Empire until today by using document analysis method and historical approach.

Зохиогчдын тухай: Очирын Пүрэв Боловсролын хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний тэргүүлэх ажилтан, Доктор (Sc D), профессор, Боловсрол судлал, сургалтын онол, аргазүй, нийгэм, эрхзүй, түүх, түүний боловсрол, соёлын асуудлаар судалгаа хийдэг. Дангаар болон хамтарч нэг сэдэвт бүтээл, ном, гарын авлага, сурах бичиг 50 гаруй, эрдэм шинжилгээ, аргазүй, сурталчилгааны өгүүлэл 100 гаруйг бичиж хэвлүүлсэн. 60 шахам ном, бүтээл редакторласан.

Сэржмядагийн Цогбадрах Боловсролын хүрээлэнгийн эрдэм шинжилгээний дэд ажилтан, хичээлийн судалгааны арга зүй, сурах бичгийн агуулга, аргазүйн чиглэлээр судалгаа хийдэг. Судалгаа, сурталчилгааны 10 шахам өгүүлэл нийтлүүлсэн. Боловсрол судлалын докторант.

Ном зүй, ишлэл

1. Амаржаргал,Н.,(2013) Англи хэлний сурах бичгийн шинжилгээ, үнэлгээний аргазүйн хувилбар боловсруулах судалгаа УБ., 7-9 дэх тал
 2. Гонгоржав, Г., (2008) Монголын уламжлалт мэдлэг УБ., 40 дахь тал
 3. Дэлгэрсайхан, Ц.,(2013) Нийгмийн ухааны сурах бичгийн агуулга, аргазүйн уламжлал, шинэчлэлийн залгамж холбоо УБ., 14-15 дахь тал
 4. Золзаяа, Б., (2009) Франц хэлний анхан шатны сургалтын сурах бичиг зохиож туршсан үр дүн УБ., 25-28 дахь тал
 5. Сүхбаатар, Г., (1980) Монголчуудын эртний өвөг УБ.,ШУА-ийн хэвлэл 111-128 дахь тал
 6. Пүрэв, О.,(2003) XXI зууны Монголын түүх, нийгмийн ухааны боловсролын онол ба методологи (шинжлэх ухааны докторын диссертаци) УБ., 172 дахь тал
 7. Туяа, Л.,(2005) Гадаад хэлний сурах бичгийг сургалтын удирдлагын үүднээс шинжлэх асуудал УБ., 44 дахь тал
 8. Цэнджав, Д. (1971) Монгол сургуулийн наймдугаар ангийн орос хэлний сурах бичиг, түүний онол, аргазүйн үндэслэл УБ., 120 дахь тал
 9. Цэдэвсүрэн, Д., (2009) Электрон сурах бичиг бүтээх аргазүйн хувилбар боловсруулж хэрэгжүүлсэн туршилт, үр дүн УБ. 8-10 дахь тал
 10. Шагдар,Ш., Батсайхан,Б., (2009) Монгол улсын боловсролын түүхийн тойм боть I УБ., 19,20,48,50-52, 63,69,106,151,191,192,247,328,257,237,307,308,311,233 дахь тал
 11. Шагдар,Ш., Батсайхан,Б., (2010) Монгол улсын боловсролын түүхийн тойм боть II УБ., 403,513,530,573,537,588 дахь тал
 12. Шагдарсүрэн,Ц., (1991) Монголчуудын утга соёлын товчоон УБ.,
 13. Хамтын бүтээл.,(2001) Монголын бага, дунд боловсролын агуулга, аргазүйн хөгжлийн товч тойм Редактор Д.Шагдар, Н. Жадамба УБ.
 14. Содномваанчиг,Г.,(2008) Монголын бага, дунд боловсролын сургалтын агуулгын хөгжлийн түүхэн тойм УБ., 77 дахь тал
- Суран, Д., Шар, С., Хандмаа, Ж., Наранцэцэг, С., & Наранжаргал, С. (2007). Биологи I: 11 жилийн ерөнхий боловсролын сургуулийн 7 дугаар ангид үзнэ. УБ.
- Суран, Д., Шар, С., Хандмаа, Ж., Наранцэцэг, С., & Наранжаргал, С.(2007). Биологи II : 11 жилийн ерөнхий боловсролын сургуулийн 8 дугаар ангид үзнэ. УБ.

Энэхүү судалгааны ажлыг хийхдээ ном зохиол, сурах бичгийн үндэсний өв уламжлал (нэн эртнээс XX зууны эхэн үе), сурах бичиг, ном, гарын авлага бичиж, орчуулж, хэрэглэж эхэлсэн нь (1930-аас 1950-

иад он), сурах бичиг үндэсний зохиогчтой болж хөгжсөн үе (1960-аад оноос 1970-аад он), үндэсний зохиогчтой орчин үеийн сурах бичиг хөгжин дэлгэрсэн үе (1970- аад оноос 1990-ээд он), сурах бичгийн хөгжлийн шинэ үе ба сурах бичиг судлал эхэлсэн нь (2000 оноос өнөөг хүртэл) гэсэн ерөнхий боловсролын сурах бичгийн хөгжлийн түүхэн тоймын ангиллыг арга зүйн үндэс болгож хэрэглэсэн. (Пүрэв & Цогбадрах, 2016, х.17-22)

Өлзийхутаг, Н., Цэндээхүү, Ц., Санжид, Ж., Шийтэр, С., & Дүнчээ.С. (1997). Ургамал 6. УБ.

Тэрбиш, Х., Мөнхбаяр, Х., Мөнхбаатар, М., Саранцэцэг, Г., Дариймаа, Ш., Нямсүрэн, О., & Мөнхжаргал, Д. (2006). Биологи I : 11 жилийн ерөнхий боловсролын сургуулийн 7 дугаар ангид үзнэ. УБ.

Тэрбиш, Х., Мөнхбаяр, Х., Мөнхбаатар, М., Саранцэцэг, Г., Дариймаа, Ш., & Энхдагуул, Н. (2012). Биологи II: 12 жилийн ерөнхий боловсролын сургуулийн 8 дугаар ангид үзнэ. УБ.

Тэрбиш, Х., Мөнхбаяр, Х., Мөнхбаатар, М., Шагдарсүрэн, О., & Нямсүрэн, О. (2007). Биологи I: 11жилийн ерөнхий боловсролын сургуулийн 8 дугаар ангид үзнэ. УБ.

Шагдар, Ш., & Батсайхан, Б. (2010). Монгол улсын боловсролын түүхийн тойм боть II. УБ.

Шагдартовуу, С., Гүндсамуу, Х., & Шагдарсүрэн, О. (1988). Мал аж ахуйн үндэс. Ардын Боловсролын Яамны сурах бичиг сэтгүүлийн нэгдсэн редакцын газар, УБ.

Шагдарсүрэн, О., Намхайдорж, Б., Мөнхбаяр,Х., & Дүнчээ, Х. (1988). Амьтан судлал -7. УБ.

Пүрэв, О., Цогбадрах, С., (2016). Ерөнхий боловсролын сурах бичгийн хөгжлийн түүхийн тойм судалгаа. Боловсрол судлал, 123, хуудас 17-22

Уртнасан, С., & Багаажав, Н. (1965). Хүний биеийн анатоми физиологи: дунд сургуулийн 8 дугаар ангид үзэх сурах бичиг. Гэгээрлийн яамны хэвлэл. УБ.

Өлзийхутаг, Н., Цэндээхүү, Ц., Санжид, Ж., Шийтэр, С., & Дүнчээ.С. (1997). Ургамал 6. УБ.

Тэрбиш, Х., Мөнхбаяр, Х., Мөнхбаатар, М., Саранцэцэг, Г., Дариймаа, Ш., Нямсүрэн, О., & Мөнхжаргал, Д. (2006). Биологи I : 11 жилийн ерөнхий боловсролын сургуулийн 7 дугаар ангид үзнэ. УБ.